

Plataforma en defensa do
Patrimonio Industrial das Pontes

REUNIÓN DA PLATAFORMA COS VOCEIROS DOS GRUPOS MUNICIPAIS E O ALCALDE DAS PONTES

As Pontes, 23 de setembro de 2024. - Unha representación da Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes reuniuse este luns as 10 da mañá cos voceiros dos tres grupos políticos (PSOE, BNG e PP) e co alcalde, no Concello das Pontes. O motivo da Xunta de Portavoces era a “Solicitud de apoio para a declaración da Cheminea da Central Térmica das Pontes como Ben de Interese Cultural”, mediante a cal, os tres grupos políticos do concello acordaban defender esta estrutura.

Nunha próxima comisión formada por Endesa, a Xunta de Galicia (Consellaría de Industria e Cultura), o Concello e a propia Plataforma, estudarase o posible aproveitamento doutros elementos existentes nas propias instalacións da Central Térmica.

Grazas a este acordo, o pobo de As Pontes une forzas para loitar pola consecución do BIC para a Cheminea, cuxa solicitude de reapertura do expediente será tramitada ao longo desta mesma semana.

Adxúntase o acordo firmado.

CONTACTO

plataformapatrimonioindustrial@gmail.com

@plataformapatrimonioindustrial

@PatrimonioAs

Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)

Parque Municipal s/n CP 15320 Telef.981453116 REL. 01150709 CIF P1507100D <https://sede.aspontes.org/opencms/pl/index.html>

ACTA DA REUNIÓN ENTRE AS PERSOAS VOCEIRAS DOS GRUPOS POLÍTICOS DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ E A PLATAFORMA EN DEFENSA DO PATRIMONIO INDUSTRIAL DAS PONTES

No sala de concelleiros e concelleiras do Concello das Pontes de García Rodríguez, o día 23 de setembro de 2024, ás dez horas, reúnen-se as seguintes persoas en representación dos grupos políticos municipais e da Plataforma en defensa do patrimonio industrial das Pontes:

PERSOAS VOCEIRAS DOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS

Lorena Tenreiro Blanco, voceira do PSdG-PSOE

Francisco da Silva Vello, voceiro suplente do BNG

M^a del Carmen Dopico Rodríguez, voceira do PP

Tamén asisten os seguintes **CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS:**

Valentín González Formoso, concelleiro do PSdG-PSOE, alcalde

Ana M^a Pena Purriños, concelleira do PSdG-PSOE

PLATAFORMA EN DEFENSA DO PATRIMONIO INDUSTRIAL DAS PONTES:

María Soledad Souto López

Xosé Bieito Coello

Miño Guerreiro Rodríguez

Efrén Legaspi

SECRETARIA:

Marina Núñez Orjales

Antes do comezo da reunión a Plataforma en defensa do patrimonio industrial das Pontes, facilita unha proposta de apoio para a declaración da cheminea da Central Térmica das Pontes como Ben de Interese Cultural.

O texto desta proposta é o seguinte:

“Estimados/as,

Dirixímonos a vostedes en nome da Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, co propósito de solicitar o seu apoio nunha iniciativa de gran relevancia para a preservación do patrimonio industrial e cultural das Pontes, de Galicia e de toda España. Referímonos á proposta para a declaración da cheminea da Central Térmica das Pontes como Ben de Interese Cultural (BIC).

A cheminea das Pontes, unha estrutura monumental de 356 metros de altura, máis alta que a Torre Eiffel, non só é un símbolo do poderío industrial da nosa comunidade, senón que tamén reúne valores históricos, técnicos, arquitectónicos, culturais e simbólicos incomparables. Deseñada por M.W. Kellogg e construída por Ekaxeua, o seu recoñecemento internacional como a cheminea máis voluminosa do mundo polo Guinness World Records subliña a súa singularidade e relevancia global.

Desde a súa construción, a cheminea foi un alicerce fundamental na operación da central,

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)

Parque Municipal s/n CP 15320 Teléf. 981453116 REL. 01150709 CIF P1507100D <https://sede.aspontes.org/opencms/gi/index.html>

que chegou a cubrir ata o 7 % da demanda eléctrica nacional. Hoxe, a cheminea segue en pé nun estado de conservación excelente. Esta estrutura única non só resistiu o paso do tempo, senón que é a única cheminea das súas características que é accesible e visitable, grazas a un ascensor interno que chega ata case o seu cumio, e a unha plataforma a 215 metros que alberga unha estación de control ambiental. Debido á súa singularidade, e aos seus significados patrimoniais como símbolo do desenvolvemento enerxético e económico de Galicia e de España, así como exemplo clave da arquitectura e da enxeñaría industrial do século XX, consideramos urxente impedir o seu desmantelamento.

A Xunta de Galicia xa amosou un interese considerable na preservación desta estrutura, recoñecendo o seu innegable valor histórico-cultural. A declaración da cheminea como Ben de Interese Cultural (BIC) non só asegurará a súa protección para as xeracións futuras, senón que tamén permitirá o seu aproveitamento para novos fins de interese, propoñendo, entre outros, o seu uso como miradoiro panorámico, torre de comunicacións, centro de captación de enerxía ou mesmo para o turismo industrial, achegando un valor engadido á comunidade e á contorna.

Ademais, a cheminea das Pontes é un referente visual e emocional para a comunidade local. A súa estrutura emblemática, as súas grandes dimensións e a súa presenza na paisaxe definen a fisionomía da zona desde hai moito tempo, converténdose nun símbolo para os habitantes. A súa preservación resulta imprescindible para manter viva a memoria colectiva e a identidade local.

Por todo o exposto, solicitamos á Xunta de Portavoces que se una a este esforzo, apoiando a declaración da cheminea da Central Térmica das Pontes como Ben de Interese Cultural e que se cree unha comisión formada pola Xunta (Consellaría de Industria e Cultura), Concello, Endesa e a Plataforma. Esta comisión deberá, ademais, definir o compromiso para o seu mantemento e posta en valor, avaliar a compatibilidade co uso industrial actual, e establecer os elementos mínimos a conservar e as condicións para a súa preservación.

Quedamos á súa disposición para proporcionar calquera información adicional que consideren necesaria, así como para coordinar calquera acción conxunta en apoio a esta causa.

Agradecemos de antemán a súa atención e o seu compromiso coa preservación do noso patrimonio.

Atentamente,

Plataforma en defensa do Patrimonio Industrial das Pontes"

Comeza a reunión e toma a palabra Ana María Pena Purriños, concelleira do PSdG-PSOE, que afirma que o seu grupo ten unha posición definida, que é que a declaración de Ben de Interese Cultural de calquera inmovible é unha competencia da Xunta de Galicia, sen que a posición do concello sexa determinante nesta declaración; engade que en todo caso debe garantirse por parte da Xunta e de ENDESA a continuidade e o mantemento dos prazos previstos para o desmantelamento da central, a compatibilidade co desenvolvemento industrial da zona e que o mantemento e a posta en valor dos elementos susceptibles de ser preservados, non supoñan en ningún caso un prexuízo económico para o concello e os veciños e veciñas das Pontes. Non obstante, o grupo apoia a solicitude da plataforma nos termos que constan no escrito.

O voceiro do BNG, Francisco da Silva Vello, tamén manifesta o seu acordo co escrito da plataforma.

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)
Parque Municipal s/n CP 15320 Teléf.981453116 REL 01150709 CIF P1507100D <https://sede.aspontes.org/openscms/gl/index.html>

A voceira do PP, M^a del Carmen Dopico Rodríguez, amosa a súa conformidade coa proposta da plataforma, se ben solicita que nas reunións da comisión estean presentes todos os grupos políticos.

Á vista da unanimidade dos grupos políticos municipais coa proposta formulada, as persoas voceiras dos tres grupos, acordan desconvocar o Pleno extraordinario que solicitara o grupo político municipal do BNG o día 19/08/2024 e que está convocado para as 12 horas do día 23/09/2024.

REMATE DA REUNIÓN

E non habendo máis asuntos que tratar, rematase a reunión ás dez horas e quince minutos, estendéndose dela esta acta, da que, como secretaria, certifico.

A secretaria

Marina Núñez Orjales

CASA DO CONCELLO

JUAN
BELLAS

